

A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS PARA O SETOR LOGÍSTICO NO BRASIL

Mildiane de Sousa Ferreira Lima¹, Vitória Rego da Silva², Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende³

¹(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

²(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

³(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

DOI: 10.5281/zenodo.7777839

Resumo

A proposta deste artigo é descrever e analisar a importância do transporte rodoviário de cargas em nível logístico no Brasil. O modal rodoviário de cargas é o transporte mais utilizado em âmbito brasileiro devido ao escoamento de produções, desse modo a logística vem ganhando prestígio nesse setor, o qual gera um faturamento anual em torno de 7%. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva e qualitativa. Dessa forma, ficou demonstrado que o transporte de carga é mais adequado para o deslocamento por rodovias, devido aos produtos de maior valor agregado ou perecíveis. No Brasil, o transporte de carga é meramente dependente do modal rodoviário. A escolha do modal de transporte é uma das formas de se conseguir vantagem competitiva através dos custos. Um serviço de transporte decorre em uma sequência de custos, tais como, manutenção, combustível e outros. Uma das grandes dificuldades para as empresas que trabalham com transportes está no equilíbrio em alcançar o interesse do cliente e sua sustentabilidade do valor do frete. Por fim, considerando todos os achados, conclui-se que a manutenção dos veículos, a elevação dos custos operacionais e de frete, são os principais gargalos presentes no setor de logística de transporte rodoviário de carga no Brasil.

Palavras-Chave: Custos operacionais. Logística. Transporte Rodoviário. Valor do Frete.

Abstract

The purpose of this article is to describe and analyze the importance of road freight transport at the logistics level in Brazil. The road freight modal is the most used transport in Brazil due to the flow of productions, in this way logistics has been gaining prestige in this sector, which generates an annual turnover of 7%. This is a bibliographic research, with a descriptive and qualitative approach. In this way, it was demonstrated that cargo transport is more suitable for road travel, due to higher added value or perishable products. In Brazil, cargo transport is merely dependent on the road modal. The choice of transport modal is one of the ways to obtain a competitive advantage through costs. A transport service takes place in a sequence of costs, such as maintenance, fuel and others. One of the great difficulties for companies that work with transport is in the balance between achieving the customer's interest with their sustainability of the value of the freight. Finally, considering all the findings, it is concluded that the increase in operating and freight costs, vehicle maintenance are the main bottlenecks, present in the logistics sector of road freight transport in Brazil.

Keywords: Operational costs. Logistics. Road transport. Cost of freight.

1 INTRODUÇÃO

A logística se encontra em praticamente todas as atividades socioeconômicas de uma população, desde o planejamento de uma viagem familiar até a interferência direta nos valores dos produtos consumidos. Desse modo, a busca permanente por uma disputa de mercado, pelo menor custo nos processos de produção, distribuição e transporte de um produto ou serviço, tem presente a logística em suas múltiplas possibilidades.

A seguinte pesquisa se justifica em virtude da importância do modal rodoviário no processo de logística de distribuição e transporte, tendo em vista que o transporte é o mais utilizado no Brasil para o escoamento de produções, tais como, alimentos, roupas, insumos, medicamentos, combustíveis etc., que são indispensáveis ao funcionamento da economia, mobilidade e vida em sociedade.

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo principal descrever e analisar a importância do transporte rodoviário de cargas em nível logístico no Brasil. E para o alcance desse objetivo geral, elencaram-se os seguintes objetivos específicos: definir os conceitos de logística e descrever o modal rodoviário de carga.

Nessa perspectiva, o referido estudo tem como problema de pesquisa: qual a relevância do serviço de transporte rodoviário de carga no Brasil?

Em termos de estrutura, está subdividido em: Fundamentação teórica, Metodologia, Resultados e Discussões. Por fim, as Considerações finais do estudo e, posteriormente as Referências bibliográficas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A logística é definida como a parte da metodologia em cadeia de suprimentos que delinea, controla e implementa com eficiência o fluxo e a armazenagem de bens, informações e serviços (OLIVEIRA *et al.*, 2020).

A finalidade da logística é estabelecer formas que possibilitem a diminuição de custos desnecessários às empresas e proporcione uma significativa melhora, conforme o nível do serviço ofertado aos seus clientes (ANDRADE, 2018).

Cada vez mais, a logística vem ganhando visibilidade no âmbito do transporte, sendo este o setor que mais lucra no processo de escoamento de produções, no qual grande parte das empresas gasta em torno de 7% do seu faturamento anual (GUEDES, 2016).

A logística se faz presente em todas as circunstâncias sejam elas pessoais ou profissionais: armazenando; transportando; distribuindo objetos; informações; suprimentos; produtos semiacabados; produtos acabados; um simples telefonema ou e-mail (FERNANDES, 2012).

Os fretes e transportes, seja em qualquer divisão do mercado, devem ser bem examinados, visto que uma adequada logística do transporte é crucial para uma correta entrega de produtos ao cliente final (MAURICIO *et al.*, 2021).

O ramo de transporte pelo modal rodoviário brasileiro é responsável pela movimentação por mais de 60% de todo fluxo de carga do País, o qual expressa a forte dependência da economia brasileira (PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA INTEGRADA, 2016).

O transporte rodoviário de cargas no Brasil destaca-se de outros modais devido sua importância na movimentação de mercadorias no país, o que justifica sua relevância frente aos outros modais, e a capacidade desse modal rodoviário de gerar impactos imediatamente nos preços dos produtos consumidos no mercado nacional. Vários fatores influenciam diretamente nos custos desse setor, como os preços dos pedágios, legislação, condições da malha viária, dentre outros (MOREIRA *et al.*, 2019).

Entre as características desse modal, vale ressaltar a maior representatividade entre os modais existentes; apropriado para curtas e médias distâncias; custo elevado de manutenção; serviço de entrega em domicílio; flexibilidade maior com grande extensão de malha; os custos se tornam elevados para grandes distâncias; tempo de entrega confiável (NALIATI; ALMEIDA; FONSECA, 2019).

3 METODOLOGIA

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais, no qual com mais economia e segurança, concede alcançar o intuito – conhecimentos válidos e verdadeiros (MARCONI; LAKATOS, 2003).

A referida pesquisa se configura numa abordagem descritiva e qualitativa.

Em termos genéricos, a pesquisa bibliográfica é um agrupamento de conhecimentos reunidos em obras de todas as naturezas. Na qual se baseia em diversos procedimentos metodológicos, desde a leitura, até como organizar, selecionar, fichar, arquivar e resumir o texto (FACHIN, 2006).

Uma das fases da pesquisa bibliográfica é o levantamento de periódicos, dos livros tanto de nível científico como de nível didáticos e referências, outros materiais de origem escrita que servem como procedência de leitura ou estudo (FACHIN, 2006).

Durante a pesquisa, o levantamento de dados foi realizado pelas bases científicas Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online - SCIELO, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, juntamente com uso das palavras-chave, de forma combinada: Custos Operacionais, Logística, Preço do Frete e Transporte Rodoviário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O transporte de carga é de suma importância para a vida e a qualidade de vida em sociedade.

Moreira *et al.* (2019), estudando o transporte rodoviário, no caso do Brasil, aponta que este tem sido feito de forma eficaz, sejam eles conduzidos por distâncias curtas ou médias. Principalmente para esses casos, este tipo de transporte apresenta ser confiável.

Por outro lado, Silva *et al.* (2018) observa que para que logística seja considerada eficaz deverá mostrar a capacidade de providenciar recursos e bens, comprovando com efetividade que consegue atingir os resultados pretendidos pela empresa com eficiência, segurança, qualidade e pontualidade.

Segundo Fernandes (2012), a importância do serviço logístico reside nas necessidades e desejos dos indivíduos. Pois, o consumidor não quer unicamente receber seu produto; o cliente quer o produto ou serviço na hora e local marcado, sem defeitos ou avarias, ou seja, quer receber algo de qualidade.

Cabe salientar que a Confederação Nacional do Transporte (2021), destaca que o investimento público tem papel fundamental no setor de transporte. Desse modo, se faz preciso que os investimentos públicos federais e privados se complementem para a melhoria na infraestrutura rodoviária.

As rodovias brasileiras, em sua grande parte apresenta uma qualidade inadequada para essa logística, mesmo a maioria delas sendo pavimentadas. Contudo, pavimentação não é sinônimo de boas condições de trafegabilidade. Esse cenário é resultante da escassez de manutenção e recuperação das vias, o que causa trincas de malha, desgastes, remendos, ondulações, afundamentos e buracos na extensão pavimentada. Estes fatores, entretanto, implicam na durabilidade dos veículos, eleva o consumo de combustível e, também, aumenta o tempo

de deslocamento. Em vista disso, tal condição desempenha diretamente na influência a respeito dos custos operacionais do transporte.

Por outro lado, o modal rodoviário nacional se caracteriza como um transporte de “ponto-a-ponto”, o que realça a importância da malha rodoviária em sistemas multimodais, apesar dos custos com combustível, manutenção, mão de obra, administrativos e rodovias.

Dessa maneira, a importância do transporte rodoviário de cargas para o setor logístico no Brasil, consiste na equação equilibrada entre valor do frete, balanceamento dos muitos fatores que podem influenciar no custo do serviço, interesse do cliente e sustentabilidade.

5 CONCLUSÃO

Por meio desta pesquisa, foi possível descrever e analisar a importância do transporte rodoviário de cargas no Brasil.

O transporte rodoviário de cargas é a fonte para distribuição de mercadorias tanto de matéria prima como para produto acabado, sejam entregues aos clientes, no qual se trata de uma modalidade de transporte que impulsiona o desenvolvimento econômico no Brasil.

Verificou-se que a logística é de suma relevância e cada vez mais impactante na sociedade moderna atual.

Os dados encontrados indicam o tamanho e a importância da malha rodoviária brasileira, que é ampla em extensão geográfica, facilitando assim, a entrega de produtos. Todavia, ela não acompanha a demanda existente para escoamento da produção, devido a apenas uma pequena parte das rodovias ser de qualidade.

Em vista disso, há elevação dos custos operacionais e do frete, da manutenção de veículos e outras dificuldades existentes, no qual encarece cada vez mais o valor do frete, conseqüentemente o aumento no valor produto.

Perante as muitas descobertas, vê-se a necessidade de uma estratégia de gestão eficiente de toda a cadeia logística, visando liderança, busca por qualidade e competitividade, aliada às condições adequadas de infraestruturas e serviços nos modais de transportes. Isso é essencial para a redução nos custos das empresas e para os clientes, além de maior satisfação dos mesmos com reduções de prazos de entrega.

Tornam-se fundamentais pesquisas futuras a respeito das estratégias de melhorias nas estradas brasileiras, embora os instrumentos delineados no Plano Nacional de Logística como o planejamento, metodologias,

execução e controle, proporcionem estratégias de médio e longo prazo visando à melhoria da eficiência da matriz de transporte e a redução dos custos logísticos, faz-se necessário integrar respectivos planos em estratégias locais e regionais, tanto do ponto de vista dos projetos como do financiamento dos mesmos.

6 REFERÊNCIAS

ANDRADE, N. F. Custos logísticos para centralização/descentralização de estoque em uma empresa varejista de alimentos congelados. 2018. 57f. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Graduação em Engenharia da Produção) – Faculdade de Tecnologia Departamento de Engenharia de Produção, Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Pesquisa CNT de rodovias**. Brasília: CNT/SEST SENAT, 2021.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Transporte rodoviário: desempenho no setor, infraestrutura e investimentos**. Brasília: CNT, 2017.

FACHIN, O. **Fundamentos de Metodologia**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

FERNANDES, K. dos S. **Logística: fundamentos e processo**. 1. ed. rev. Paraná: IESDE Brasil, 2012. 160p.

GUEDES, P. R. Infraestrutura Logística Brasileira: desafio e solução. Organização e Financiamento. **Associação Brasileira de Operações Logísticas**, São Paulo, set. 2016. Disponível em: <<http://old.abolbrasil.org.br/pdf/1480943608.pdf>>. Acesso em: 27 abr. 2022.

MACHADO, S. C. C. **Identificação e hierarquia dos fatores que influenciam o preço do transporte rodoviário de carga**. 2016. 104p. Dissertação (Mestrado em Transportes) – Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

MAURICIO, J. P. M. *et al.* A logística dentro da organização; custos, evolução e processos logísticos. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, ano 06, v. 13, p. 162-181, nov. 2021.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MOREIRA, L. de A. Revisão bibliográfica sobre o modal de transporte rodoviário no Brasil. **Research, Society and Development**, Minas Gerais, v. 8, n. 3, 2019.

NALIATI, M. B.; ALMEIDA, M. R. da S.; FONSECA, B. G. A importância da multimodalidade no transporte brasileiro. **Revista Científica**, São Paulo, v. 1, n. 1, 2019.

OLIVEIRA, D. S. *et al.* Análise multidimensional dos custos logísticos contribuindo à gestão de uma empresa de contabilidade. **Revista ABCustos**, Ceará, v. 15, n. 2, p. 01-27, mai./ago. 2020.

PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA INTEGRADA – (2015-2035). Brasília: EPL, nov. 2016. Disponível em:< <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-tematicas/infraestrutura-e-logistica/anos-anteriores/plano-nacional-de-logistica-integrada-pnli-51.pdf>>. Acesso em: 11 set. 2022.

PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA – PNL/2025. Brasília, 2018.

SILVA, F. A. *et al.* A importância dos indicadores de desempenho logístico no alcance das metas organizacionais. **Revista Multidisciplinar do Amapá**, Minas Gerais, 1. ed. v. 1, jun. 2018.